

**DUKKAKLI MAHSULOTLAR YETISHTIRISHNI IQTISODIY
SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI**

Jo‘rayev Husniddin Madatovich
magistrant.

Toshkent davlat agrar universiteti, TDAU

Annotatsiy: Maqolada dukkakli mahsulotlar yetishtirishni iqtisodiy samaradorligini oshirish yo‘llari, oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish bog‘langan ehtiyojni o‘rganish, suv resurslari ta‘minotida yetishmovchiliklar, hududlarni tabiiy – iqlim holati, tuproq unumdorligi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: parvarish qilish, dukkakli mahsulotlar, raqobatbardosh, strategiya, mentalitet, uchastkalar, moddiy-texnika.

Аннотация: В статье приведены сведения о путях повышения экономической эффективности производства зернобобовых продуктов, изучении потребностей, связанных с производством пищевой продукции, недостатков в обеспечении водными ресурсами, природно-климатических условий регионов, почвенных условий. плодородие.

Ключевые слова: уход, зернобобовая продукция, конкурентоспособность, стратегия, менталитет, участки, материалы и оборудование.

Annotation: The article provides information on ways to increase the economic efficiency of the production of grain legumes, studying the needs associated with the production of food products, shortcomings in the provision of water resources, the natural and climatic conditions of the regions, and soil conditions. fertility.

Key words: care, grain and legume products, competitiveness, strategy, mentality, areas, materials and equipment.

Kirish. Dukkakli ekinlar, jumladan, yeryong‘oq, mosh, loviya va boshqa ekinlar ekiladigan maydonlar hajmini ko‘paytirish, ichki va tashqi bozor uchun sifatli va raqobatlashadigan dukkakli mahsulotlarni yetishtirish maqsadida fermer xo‘jaliklarining yer uchastkalarida alohida maydonlar ajratila boshlandi. Dukkakli ekinlarning urug‘chiligi va seleksiyasi bilan shug‘ullanadigan ilmiy muassasalarni moddiy-texnika salohiyatini mustahkamlash, ilmiy xodimlar oylik maoshini oshirish, ularni ilmiy-tadqiqot ishlari uchun zarur bo‘ladigan laboratoriya binolarini ta‘minlash, turli jihozlar, asbob-uskunalar va qurilmalarni xarid qilinishi uchun 2021-yildan boshlab byudjet hisobidan moliyalashtirish tadbirlari amalga oshirildi.

Dukkakli ekinlarni parvarish qilish, sifatli va raqobatbardosh mahsulotlarni yetishtirish har bir dehqon – qishloq tadbirkoridan aql va bilim bilan mehnat qilishni talab etadi. Bugungi dehqon yetishtirilgan mahsulotini ichki yoki tashqi bozordagi iste‘molchilarga o‘z vaqtida va sifat darajasida sotilishiga erishishi uchun bozorda dukkakli mahsulotlarga bo‘lgan talab va taklif holatini doimo o‘rganib borishi zarur.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini, ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish doimo katta risk – tavakkalchilikka bog‘langan. So‘nggi yillardagi iqlim o‘zgarishlari, ayrim yillarda suv resurslari ta‘minotida yetishmovchiliklar, hududlarni tabiiy – iqlim holati, tuproq unumdorligi darajasi, aholining kasbiy mentaliteti va boshqa sabablarni hisobga olgan holda qishloq ekinlarini joylashtirishga ahamiyat berila boshlandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-son Farmoni ijrosini ta‘minlash, jumladan qishloq xo‘jaligida erkin raqobatni ta‘minlaydigan bozor tamoyillarini joriy etish, dukkakli ekinlar yetishtirishni rivojlantirish, ishlab chiqarish iqtisodiy samaradorligini va mahsulot ishlab chiqaruvchilar manfaatdorligini oshirish, investitsiyalarni keng jalb qilish hisobiga qo‘shilgan qiymat zanjirini rivojlantirish bo‘yicha yirik tadbirlar belgilandi.[1] Dukkakli mahsulotlar yetishtirish tizimi faoliyatining samaradorligi fermer xo‘jaliklari va qayta ishlash korxonalarini o‘rtasidagi

o‘zaro tashkiliy-iqtisodiy tizimining yo‘lga qo‘yilishi bilan belgilanadi. Iqtisodiy munosabatlar esa, korxonalar moliya-xo‘jalik faoliyati jarayonida iqtisodiy manfaatlar asosida amalga oshiriladigan aloqalar shaklida yuzaga keladi.

BMTning qishloq xo‘jaligi va oziq ovqat tashkiloti (FAO) ma‘lumotlariga kura, jahonda yiliga Hindistonda 600,0 ming tonna, Pokistonda 868,0 ming tonna, Turkiyada 610,0 ming tonna, Eronda 310,0 ming tonna, Meksikada 240,0 ming tonna, Myanmada 230,0 ming tonna, Avstraliya 189,0 ming tonna, Efiopiyada 135,0 ming tonna va Kanadada 98,0 ming tonna no‘xat yetishtiriladi.¹ Respublikamiz qishloq xo‘jaligi korxonalarida 2020 yil mavsumda jami 25041 gektar maydonda no‘xat ekib parvarishlangan. Respublikada jami no‘xat ekin maydonining 36,8 foizi Qashqadaryo viloyati hissasiga to‘g‘ri kelgan holda jami 9238 gani tashkil etgan holda asosiy salmoqni egallagan. Samarqand viloyati 6250 gektar bilan navbatdagi o‘rinni egallagan. Ushbu ko‘rsatkich Jizzax viloyatida 3287 ga ni tashkil etgan bo‘lsa, Toshkent viloyatida 3387 ga ni tashkil etgan.²

Ta‘kidlash joizki, bugungi kunda no‘xatning davlat reestriga rayonlashtirilgan Jaxongir-2008 y., Iroda-96-2010 y., Zumrad-2008 y., Lazzat-1996 y., Malxotra-2015 y., Polvon-2011 y., O‘zbekiston-32-1992 y., Xalima-2005 y., Yulduz-1980 y. navlari ekish uchun tavsiya etilgan.³ Aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash borasidagi eng ustuvor vazifa - donli ekinlar bilan bir qatorda tarkibida oqsil moddasi ko‘p bo‘lgan dukkakli don ekinlar mahsulotlarini ko‘paytirish, chorvachilikni rivojlantirishda maqsadida yuqori kaloriyali konsentrat ozuqalar va shirali xashaklar bilan ta‘minlash eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. [5]

Ammo, masalaga erishilgan yutuqlarni tanqidiy baholagan holda yondashadigan bo‘lsak, bugungi kunda fermer xo‘jaliklari tomonidan yetishtirilayotgan dukkakli ekin mahsulotlarining sotishda bir qator muammolar mavjud. Xususan, dukkakli ekin

¹ Isomiddinov I.T., Raxmonov J.X., Mambetnazarov A.B., Sattorov Sh. Turli mavsumlarda ekiladigan dukkakli don ekinlarining kasallik va begona o‘tlariga qarshi kurash choralarini tavsiyanoma. O‘simliklarni himoya qilish ITI. “MNA-SHOH” Toshkent-2020. 3-bet.

² Qishloq xo‘jaligi vazirligining ma‘lumotlari.

³ Isomiddinov I.T., Raxmonov J.X., Mambetnazarov A.B., Sattorov Sh. Turli mavsumlarda ekiladigan dukkakli don ekinlarining kasallik va begona o‘tlariga qarshi kurash choralarini tavsiyanoma.. “MNA-SHOH” Toshkent-2020.

mahsulotlarining saqlash tizimidan foydalanishda bozor talabidan ortiqcha yetishtirilgan mahsulotlarning barchasini qamrab olish imkoniyatini bermasligi, yoki saqlash tizimidan foydalanish borasida fermer xo‘jaliklarida tashkiliy-iqtisodiy ko‘nikmalar yetishmasligi bois yetishtirilgan mahsulot ayrim yillarda talabga nisbatan kam, narxi esa yuqori bo‘lib iste‘molchilarga “malol” keladigan darajada bo‘lsa, ma‘lum bir yillarda esa ishlab chiqarilgan mahsulot talabga nisbatan ko‘p bo‘lib, uning narxi fermerlarning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlay olmayapti. Ushbu holatga fermer xo‘jaliklarida marketing tizimini umuman mavjud emasligi, yoki, fermerda bozorni o‘rganishning zamonaviy usullaridan foydalanishda bilim va ko‘nikmalari yetishmasligi sabab bo‘lmoqda.

Bunday holatlar esa pirovard natijada fermer xo‘jaliklarida ishlab chiqarilayotgan no‘xat mahsulotini saqlash, qadoqlash, qayta ishlash, sotish kabi jarayonlarni tashkil etilmasligi hisobidan olinishi zarur bo‘lgan qo‘shilgan qiymat zanjirini shakllantirish jarayoniga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Dukkakli don mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi tadbirkorlik subyektlarida qo‘shilgan qiymat zanjirini tashkil etish uchun eng birinchi navbatda yetishtirilayotgan ekin turlari bo‘yicha hosildorlikni oshirish talab etiladi.

Ma‘lumki lalmikor yerlarda hosildorlik past va barqaror bo‘lmasligi bilan sug‘oriladigan yerlardan ajralib turadi. Shu boisdan ham monografik tadqiqotlar o‘tkazilgan fermer xo‘jaliklarida qo‘shilgan qiymat zanjirini shakllantirish uchun dastavval hosildorlikni oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Vaholangki “kambag‘allikni qisqartirish va qishloq aholisi daromadlarini ko‘paytirishda eng tez natija beradigan omil bu – qishloq xo‘jaligida hosildorlik va samaradorlikni keskin oshirishdir.

Bunda har gektar yerdan olinadigan daromadni hozirgi o‘rtacha 2 ming dollardan kamida 5 ming dollargacha yetkazish ustuvor vazifa qilib qo‘yiladi. Buning uchun qishloq xo‘jaligiga eng ilg‘or texnologiyalar, suvni tejaydigan va biotexnologiyalarni, urug‘chilik, ilm-fan va innovatsiyalar sohasidagi yutuqlarni keng joriy etishimiz lozim”.

Bu esa fermer xo‘jaliklarida dukkakli ekinlar yetishtirish borasida belgilangan talablarni, jumladan, yerni tayyorlash, ekin turini o‘z muddatida ekib parvarishlash, agrotexnik tadbirlarni sifatli o‘tkazish va xo‘jalikning ishchi-xodimlarini rag‘batlantirib borishni talab etadi. Fermer xo‘jaliklarida dukkakli ekin mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini yanada oshirish, O‘zbekiston oziq-ovqat ta‘minotini mustahkamlash, ichki va tashqi bozorlarga raqobatbardosh mahsulotlar yetkazib berish asosida ularni import qilish hajmlarini sezilarli qisqartirish hamda soha samaradorligini oshirish borasida foydalanilmagan imkoniyatlari mavjudki, ulardan oqilona va samarali foydalanishni tashkil etish, fermer xo‘jaliklarining nafaqat agrar soha, balki O‘zbekiston iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishiga ta‘siri yanada ham oshgan bo‘lar edi.

Shunday imkoniyatlaridan biri fermer xo‘jaliklari tomonidan yetishtirilayotgan qishloq xo‘jaligi, jumladan, dukkakli ekinlar mahsulotlarini sotish tizimining zamon talablari asosida to‘liq shakllanmaganligi va ularni O‘zbekiston Respublikasi hududlari hamda mahsulot yetishtirish xususiyatlaridan kelib chiqqan holda takomillashtirish zarurligidir.

Xulosa va takliflar. Bozorda dukkakli ekin mahsulotlarini sotish tizimida bozor bahosi va ulgurji narhlar orasidagi tafovut yuqori bo‘lib, o‘rtacha ikki barobar, hatto uch barobar farqni kuzatish mumkin.

Bunday vaziyatni kelitirib chiqaruvchi sabablar sifatida quyidagi omillarni keltirish mumkin. Jumladan:

- ✓ fermer xo‘jaliklarining rahbarlari turli malaka va mutaxassislikka egaligi bois bozorlarga kirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmasi shakllanmaganligi;
- ✓ mahsulotni bozorlarga olib borish (tashish), uzoq muddat bozorlarda savdo qilish uchun transport imkoniyati cheklanganligi;
- ✓ yaqin bozorlarda bahoning keskin tebranishi, bozor to‘yinishi sharoitida yangi kanallarni izlash uchun ko‘nikmalarning, axborot va ma‘lumotlarning yetishmasligi.

Xulosa qilish mumkinki, erkin bozor uchun mahsulot yetishtirayotgan xo'jaliklarda mahsulotlarning iste'molchilarga yetkazib berish bo'g'ining salmoqli qismi dehqon bozorlari va argofirmalar xissasiga to'g'ri kelmoqda. Bunday sharoitda marketing tadqiqotlarini olib borish, iste'molchi didi va xohishlarini tahlil etish masalasi quyidagi holatlar ta'sirida biroz murakkablashadi.

✓ fermerning yetishtirgan mahsulotini vositachi orqali iste'molchiga yetkazib berishi iste'molchiga yaqinlashash, ularning qiziqish va istaklarini o'rganishni cheklaydi.

✓ mahsulotni agrofirmalar orqali iste'molchiga yetkazib berish ham marketing tadqiqotlarining bevosita fermer xo'jaligi ishlab chiqarish jarayoniga singdirish imkonini qisqartiradi.

✓ yetishtirilgan mahsulotlarning qayta ishlash karxonalariga yetkazib berish ulushining kichikligi marketing tadqiqotlarini tizimli, hamkorlikda o'tkazishni rag'batlantirmaydi.

Zamonaviy marketing tizimining rivojlanish holatiga etibor beradigan bo'lsak, bozor munosabatlari sharoitida qayta ishlash karxonasi marketing tadqiqotlarini o'tkazgani holda mahsulot yetishtiruvchiga iste'molchi xoxishiga mos mahsulotni buyurtma berishida namayon bo'lmoqda. Bu esa mahsulot yetishtiruvchini iste'molchi sari bilvosita yaqinlashtiradi.

Dukkakli ekinlar mahsulotlarini yetishtirish, xom ashyo mahsulotini saralash, qayta ishlash, qadoqlash va tayyor mahsulot sifatida iste'molchilarga yetkazib berish ushbu tizimga aloqador bo'g'inlarni o'zaro hamkorlik munosabatlari va iqtisodiy aloqalarida shakllanadi. Bu asosan qishloq xo'jaligi, ta'minot, tayyorlash, saqlash, qayta ishlash va sotish tizimlarini o'z ichiga olib, ushbu tizim tarkibidagi aloqalar o'zaro tashkiliy-iqtisodiy va huquqiy munosabatlar orqali amalga oshiriladi. Har bir bo'g'indagi xo'jalik subyektlarini ishlab chiqarish vositalari va xom ashyo bilan ta'minlash, xom ashyoni saqlash, qayta ishlash va tayyor mahsulot sifatida sotish bilan

bog‘liq qo‘shilgan qiymat yaratish kabi masalalarni hal etish uchun bu tarkibdagi xo‘jalik subyektlari doimo o‘zaro aloqada bo‘lishlari zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-sentabrdagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni.
2. Saidova D.N., Rustamova I.B., Tursunov Sh.A.. “Agrar siyosat va oziq-ovqat xavfsizligi”. O‘quv qo‘llanma. T.: “O‘zR Fanlar Akademiyasi Asosiy kutubxonasi” bosmaxonasi nashriyoti, 2016.
3. Xamraeva S.N. Qishloq infratuzilmasini rivojlantirish yo‘nalishlari. Monografiya. – T.: Fan va texnologiya, 2019.
4. Ergashev R.X. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti – (darslik), - T.: “EXTREMUM PRESS”, 2020.
5. Ergashev R.X., Xamraeva S.N. Qishloq xo‘jaligi infratuzilmasi iqtisodiyoti. O‘quv qo‘llanma, - Toshkent: “Yangi avlod”, 2022.
6. Isomiddinov I.T., Raxmonov J.X., Mambetnazarov A.B., Sattorov Sh. Turli mavsumlarda ekiladigan dukkakli don ekinlarining kasallik va begona o‘tlariga qarshi kurash choralari tavsiyanoma. O‘simliklarni himoya qilish ITI. “MNA-SHOH” Toshkent-2020. 3-bet.